

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В ТРУДАХ
МАХМУДХАДЖИ БЕХБУДИ И АБУРАУФА ФИТРАТА

Илхамов Зиёвутдин Адхамович

кандидат исторической науки, профессор.
ТГПУ имени Низами, г.Ташкент, Узбекистан

tarix.kafedra@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10030336>

Аннотация. В данной статье освещаются некоторые вопросы методологии и теоретических основ исторической науки. В статье анализируются вопросы становления и развития исторической науки в Узбекистане, которое имеет свои многовековые исторические корни. Тот факт, что теоретические и научные взгляды, выдвинутые мировыми учеными в области исторической науки в начале XX века, также высказываются среднеазиатскими историками, свидетельствует о том, что развитие историографии и исторической науки происходило в гармонии с мировой историей. Надо отметить, что взгляды джадидов, особенно Махмудходжа Бехбуди и Абдурауфа Фитрата были широко распространены в основном в Центральной Азии и в некоторой степени повлияли на прогресс образовательной сферы, также они уделяли особое внимание исторической науке и высказывали свое мнение о необходимости глубокого изучения истории.

Ключевые слова: Историческая наука, методология исторической науки, теоретические основы исторической науки, джадид, историография, анализ, научные взгляды, Центральная Азия, мировая история, изучения истории.

THEORETICAL QUESTIONS OF HISTORICAL SCIENCE IN THE WORKS OF
MAHMUDHAJI BEHBUDI AND ABURAUFI FITRAT

Abstract. This article highlights some issues of methodology and theoretical foundations of historical science. The article analyzes the formation and development of historical science in Uzbekistan, which has its centuries-old historical roots. The fact that the theoretical and scientific views put forward by world scientists in the field of historical science at the beginning of the 20th century are also expressed by Central Asian historians indicates that the development of historiography and historical science occurred in harmony with world history.

It should be noted that the views of the Jadids, especially Mahmudhoj Behbudi and Abdurauf Fitrat, were widespread mainly in Central Asia and to some extent influenced the progress of the educational sphere; they also paid special attention to historical science and expressed their opinion on the need for a deep study of history.

Key words: Historical science, methodology of historical science, theoretical foundations of historical science, Jadid, historiography, analysis, scientific views, Central Asia, world history, history studies.

С обретением государственной независимости Республика Узбекистан поставила перед собой задачи возвращения к духовно-нравственным ценностям, культуре, древним традициям нации путем создания подлинной истории узбекского народа, определения его роли в мировом сообществе на различных этапах развития. Становление и развитие

исторической науки в Узбекистане имеет свои многовековые исторические корни. Тот факт, что теоретические и научные взгляды, выдвинутые мировыми учеными в области исторической науки в начале XX века, также высказываются среднеазиатскими историками, свидетельствует о том, что развитие историографии и исторической науки происходило в гармонии с мировой историей.

Во второй половине XIX – начале XX веков, взгляды джадидов были широко распространены в основном в Центральной Азии и в некоторой степени повлияли на прогресс образовательной сферы, также они уделяли особое внимание исторической науке и высказывали свое мнение о необходимости глубокого изучения истории.

Связанные с этой проблемой в последние годы издан ряд научной и учебной литературы таких авторов, как Н.Жураев, Д.Алимова, З.Ильхомов, Г.Раджабов [1], в которых рассматриваются вопросы становления и развития исторической науки в Узбекистане. Особое внимание уделено истории развития науки, историческим трудам авторов средневековья и особенно джадидов.

В частности, с особым акцентом на развитие общества в исторической науке, ее престижное место в восприятии идентичности нации, изучению истории уделяли Махмудходжа Бехбуди (1875 – 1919 гг.), Абдурауф Фитрат (1884, Бухара – 4 октября 1938 г.) и другие. По этому поводу М.Бехбуди говорит: "Чтобы жить в современном мире, быть интеллектуальным, совершенным и праведным, необходимо выступить с призывом изучать свою родину и собственную историю" [2.18]. Из этого можно понять, что М.Бехбуди придерживался мнения, что нация может вмешиваться в социально-политические вопросы наравне с другими только тогда, когда она осознает себя, уделяя особое внимание вопросам изучения истории и исторической памяти, исторического сознания. Туркестанское просвещение видело основу прогресса в сочетании западной и восточной культур. Джадиды были особенно сведущи в области истории своей родины. Исходя из этого, он по праву считал свой народ причастным к достижениям мировой цивилизации и, опираясь на традиционный национальный опыт, разработал теорию государственного развития. Он основывал свои взгляды идеологически и методологически. В статье "История и география", лидер туркестанского джадидизма Махмудходжа Бехбуди сказал: "...что такое прогресс? Чтобы знать это, вам нужно прочитать историю. необходимо прочитать историю любому, кто хочет быть осведомлен о мире. Ибо каждая вещь ее происхождение и родословная известны в истории"[3.502-505]. Согласно точке зрения прогрессистов, изучение истории было необходимо, прежде всего, для того, чтобы понять причины прогресса и упадка в развитии нации.

Абдурауф Фитрат, в свою очередь, указывает на следующие моменты: "Какая бы нация ни хотела существовать и процветать, она должна будет знать свою историю. В конце концов, история подобна зеркалу, каждый народ увидит в ней свое положение и правила общественной жизни и заметит, что хорошее бывает хуже" [4.36-61]. Абдурауф Фитрат, один из выдающихся узбекских ученых, смог показать, что развитие узбекской исторической науки в тесной связи с развитием мировой истории, даже в некоторых отношениях с его вдумчивыми взглядами (особенно в случае исторической памяти), в какой-то степени опережало свое время. В начале XX века, когда происходило

формирование различных исторических течений, Абдурауф Фитрат являлся плодовитым творцом в различных областях науки, а также работал над рядом актуальных тем, которые касались существующих процессов социальной жизни. Особенно важны для нас работы Фитрата по истории [5.]. В этих работах взгляды и выводы Фитрата по истории и его воззрениям, научно-теоретическому содержанию, помимо соответствия научно-теоретическим вопросам современной исторической науки Туркестана в конце XIX - начале XX веков, отражали отношение восточно-мусульманских историков к исторической науке и в то же время ярко показывали его собственные взгляды на научные и теоретические вопросы.

Взгляды и суждения Абдурауфа Фитрата такого содержания можно проследить в его различных работах, его "Мухтасар ислом тарихи" ("История исламской науки" ("Краткая история ислама [религии]")) [4.100], а также "Рахбари нажот" [4.62-208] характеризуются четким изложением его научных взглядов на историческую науку. Мнения, высказанные экспертами, указывают на то, что в работе автора "Краткая история ислама" подходы к объяснению истории и освещению исторических процессов смогли достичь определенной степени успеха с точки зрения точности и совершенства, в некоторой степени отличаясь от других работ подобного содержания. Х.Болтабоев утверждает, что творчество Фитрата характеризуется ясным, ярким выражением событий, националистическим духом, и написано беспристрастно [6.3].

Второй важной работой Фитрата, отражающей его ценные познания в истории и в то же время его научные взгляды на мировую историю и восточно-мусульманскую историографию, является труд "Рахбари нажот". Книга, созданная летом 1914 года, была напечатана на персидском языке в Петрограде в 1915 году. Фитрат в своей работе "История древнего ислама" описывает историческую науку и выражает это следующим образом: - "история — это наука, которая учит прошлому, прогрессу народов и причинам их упадка" [4.36]. Хотя при этом Фитрат отражает научно-исторические взгляды шотландского историка XVIII века Д. Юма [6], в то же время можно видеть, что узбекская историография и историческая наука на территории Узбекистана в то время были полны взглядов, существовавших в Европе и других странах мира.

Говоря об исторической науке, Абдурауф Фитрат пишет: "История - очень древняя наука. Греки - первые из народов, кто написал историю. После распространения ислама и прогресса под его влиянием, наши историки написали книги, в которых приложили большие усилия в этой науке. Также мусульманские ученые, были среди тех, кто реформировал историческую науку и даже сделал её полезной наукой." [4.100].

Однако в начале XX века, когда жил и работал Фитрат, развитие науки в Туркестане относительно отставало от достижений развития мировой науки. Фитрат смог увидеть недостатки новых ученых, новых работ и открытий в области науки, увидеть наличие упадка в этих областях, а также высказал свои мысли по этому поводу: - "проходят годы и времена меняются, стремление к исторической науке утихает и превращается в интерпретацию, а понятие "творить" (концепция) остаётся в стороне" [8].

В то же время следует отметить, что из исторических трудов Абдурауфа Фитрата, в процессе изучения его взглядов на историю, можно понять, что он был прекрасно знаком и

с историографией Востока, и также с научно-теоретическими взглядами европейских историков. Тот факт, что у Фитрата также были свои взгляды на историческую науку и ее предмет, компоненты и отрасли исторической науки, также можно наблюдать в его исторических трудах, в описательных аспектах исторических процессов. В этой связи заслуживают внимания его следующие слова: - "История состоит из двух частей: всеобщей истории и частной истории. Всеобщая история — это такая история, которая фиксирует положение всех наций и обществ. Только частная история пишет историю отдельной нации и общества. Исламская история – это также частная история"[4.36].

Фитрат еще больше усовершенствовал свои взгляды на этот предмет, дав свой собственный комментарий к науке истории и ее ответвлениям в своей работе “Рахбари нажот”. Эти идеи дополняют научные гипотезы, высказанные многими историками мира в области предмета и объекта исторической науки в начале XX века. Комментарии Абдурауфа Фитрата о важности, сущности, социальных функциях истории, и ее роли в исторической памяти также чрезвычайно примечательны. Хотя до сих пор было высказано много мнений относительно образовательного значения исторической науки, мнения Фитрата дополняют взгляды на этот предмет и делают его суть более очевидной. - "Если мы объясним более четко, изучим мнения нации о возвышении, это относится к истории прошлых народов, изучим причины, которые вызвали их разрушение, оставим их, возможно, сможем понять, которые из них вызвали развитие и прогресс любой нации"[9.32-47]. Этим было показано, что любая нация непременно должна брать пример с прошлого, чтобы создать свое собственное будущее. В этой связи также уместно отметить, что в древнеримской историографии с помощью афоризмов кратко и четко было сформулировано представление о социальной функции исторического познания: «*Historia magistra vitae*» (история — наставница жизни, сокровищница примеров, иллюстрирующих добродетели и пороки) [10.33].

В заключение следует отметить, что во второй половине XIX - начале XX века в Туркестане наука история и историография не только развивались, но и смогли сформировать свои специальные школы историографии, которые смогли повлиять на развитие мировой исторической науки, а также вырастить историков, выдвинувших ряд научных взглядов в теоретических вопросах исторической науки.

В этой связи следует признать, что Махмудхужа Бехбуди и Абдурауф Фитрат, считавшиеся учеными-историками своего времени, своими научно-теоретическими взглядами и выдвинутыми мнениями по исторической науке, а также созданными историческими произведениями внесли важный вклад в развитие исторической науки в Узбекистане.

REFERENCES

1. Жўраев Н. Тарих фалсафасининг назарий асослари. – Т.: Маънавият, 2009; Alimova D, Ilhomov Z. Tarix fani metodologiyasi (o‘quv qo‘llanma). - Т.: O‘zbekiston faylasuflari jamiyati, 2018; Алимова Д.А. История как история, история как наука. Т.И. Историческое сознание. - Т.: Ўзбекистон, 2008; Алимова Д.А. История как история, история как наука. Т.ИИ. Феномен джадидизма. - Т.: Ўзбекистон, 2009; Илхомов З.А.

- Жадидларнинг тарихий-илмий қарашлари / Ўзбек давлати тараққиёт босқичлари, тарихи ва тарихшунослиги масалалари // Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2021. 167-172 бет; Илҳомов З., Муҳаммадиев Л. Ўзбекистонда тарих фанининг шаклланиши: Абу Райҳон Берунийнинг тарихий-илмий қарашлари *Academic Research in Educational Sciences (ARES) Volume 3 | Issue 5 | 2022. 583-589 bb*; Ражабов Р ва бошқ. Тарих фани методологияси (дарслик). Тошкент, “Янги аср авлоди”. 2018; Ражабов Р. Тарих фанининг методологик асослари. - Тошкент, Истиклол, 2013; Ilhomov Z.A. Tarix fani nazariy asoslari. Toshkent, “Navro‘z”, 2021 y.
2. Бехбудий М. Танланган асарлар // Тўпловчи, сўзбоши ва изоҳлар: Б.Қосимов. 2-нашри, тузатилган ва тўлдирилган. Тошкент, “Маънавият”, 1999.
 3. Маҳмудхўжа Бехбудий. Тарих ва жуғрофия. «Оина», 1914.
 4. Фитрат Абдурауф. Танланган асарлар: 6 жилдлик. 5-жилд. Илмий рисодалар / А. Фитрат; нашрга тайёрловчи ва изоҳлар муаллифи Ҳ.Болтабоев. — Тошкент, “Маънавият”, 2010.
 5. Наим Каримов. Абдурауф Фитрат (1886-1938) // <https://ziyouz.uz>
 6. Болтабоев Ҳ. Фитрат рисоласи ҳақида. Қаранг: Абдурауф Фитрат. Мухтасар ислом тарихи.Тошкент, «Янги аср авлоди». 2004.
 7. Дэвид Юм (англ. David Hume; родившийся как Дэвид Хоум, англ. David Home; 26 апреля (7 мая) 1711 — 25 августа 1776) — философ эпохи шотландского просвещения, историк, экономист, библиотекарь и эссеист, который сегодня наиболее известен своей очень влиятельной системой философского эмпиризма, скептицизма и натурализма.
 8. Абдурауф Фитрат. Нажот йўли (Раҳбари нажот). // <http://kh-davron.uz>
 9. Илҳомов З. Тарих фани методологияси. Тошкент, 2013. 32-47-бетлар.; Ilhomov Z.A. Tarix fani nazariy asoslari. Toshkent, “Navro‘z”, 2021 y.
 10. Смоленский Н.И. Теория и методология истории: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., - М. : Издательский центр “Академия”, 2008.